

и Медведь» до современных фильмов — получает мировое признание. Это доказывает, что локальный культурный код может быть интересен глобальной аудитории.

Одновременно развивается явление «глокализации» — адаптации глобальных трендов к местным традициям. Ярким примером в России стал ребрендинг и трансформация сетей быстрого питания: компании «Вкусно — и точка» или «Теремок» успешно используют глобальные стандарты сервиса, адаптируя меню под национальные вкусы и используя локальные продукты. Это подтверждает, что даже в эпоху унификации сохраняется запрос на сохранение культурного своеобразия.

Для сохранения уникальности народов необходим комплексный подход. Важно поддерживать национальные языки через образование и создание цифрового контента. Необходимо не противостоять глобализации, а грамотно адаптироваться к ней, продвигая свою культуру, литературу, музыку и искусство на международной арене.

Заключение:

Глобализация оказывает двойственное влияние на общество. Она способствует взаимопониманию, но создает угрозу культурной унификации. На примере функционирования русского языка в таких странах, как Узбекистан, мы видим, что решение проблемы заключается в балансе: активном участии в мировых процессах при бережном сохранении языковых традиций и национальной идентичности. Только такой подход позволит сохранить многообразие человеческой цивилизации.

Использованная литература

1. Эргашева Ф.Б. Функционирование русского языка в условиях многоязычия и глобализации. – 2024.
2. Кирилина А.В., Гриценко Е.С. Основные модели описания языковых изменений в условиях глобализации // Языкознание и литературоведение. – 2011.
3. Лалетина А.О. Языковая норма в эпоху глобализации // Ученые записки КФУ. – 2011.
4. Сулейменова Э.Д. Globalization and Language Policy // Polylinguality and Transcultural Practices. – 2020.
5. Егоров В.В. Русский язык в глобальном лингвокультурном пространстве // Вестник РУДН. – 2014.

ГЛОБАЛДАШУУ ШАРТЫНДА КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУДА ТИЛ ЖАНА МАДАНИЯТТЫН ӨЗГӨРҮШҮ: ЗАМАНБАП ПЕДАГОГИКАЛЫК ЫКМАЛАР

Борубекова Гүлназ Калматовна,
окутуучу,
Ош мамлекеттик университети,
Кыргыз Республикасы, Ош шаары
E-mail: Gulnazborubekova818@ gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20455225>

Аннотация. макалада глобалдашуу доорунда тил менен маданияттын өзгөрүү процесстери жана алардын кыргыз тилин окутуудагы орду талдоого алынат. Азыркы маалыматтык технологиялардын өнүгүшү, социалдык тармактардын кеңири жайылышы жана көп тилдүүлүк кыргыз тилинин лексикалык курамына, сүйлөө маданиятына жана студенттердин тилдик аң-сезимине олуттуу таасирин тийгизип жатканы каралат. Ошондой эле

кыргыз тили сабагында улуттук баалуулуктарды сактоо, тилдик маданиятты өнүктүрүү жана заманбап педагогикалык ыкмаларды колдонуу маселелери илимий негизде каралат.

Ачык сөздөр: глобалдашуу, кыргыз тили, маданият, тилдик өзгөрүү, коммуникация, улуттук баалуулук, педагогика, санарип технология.

Аннотация. В статье рассматриваются процессы изменения языка и культуры в условиях глобализации и их влияние на преподавание кыргызского языка. Анализируется воздействие информационных технологий, социальных сетей и многоязычия на лексический состав кыргызского языка, культуру речи и языковое сознание студентов. Также освещаются вопросы сохранения национальных ценностей, развития языковой культуры и применения современных педагогических методов на уроках кыргызского языка.

Ключевые слова: глобализация, кыргызский язык, культура, языковые изменения, коммуникация, национальные ценности, педагогика, цифровые технологии.

Annotation. This article examines the processes of language and cultural transformation in the context of globalization and their impact on teaching the Kyrgyz language. The study analyzes the influence of information technologies, social media, and multilingualism on the vocabulary, speech culture, and linguistic consciousness of students. Furthermore, the article discusses the preservation of national values, the development of language culture, and the use of modern pedagogical approaches in Kyrgyz language teaching.

Keywords: globalization, Kyrgyz language, culture, language change, communication, national values, pedagogy, digital technology.

Азыркы XXI кылым глобалдашуу кубулуштарынын тездик менен өнүгүшү аркылуу айырмаланат. Өлкөлөр ортосундагы маданий, экономикалык жана маалыматтык алакалардын кеңейиши тилдердин өнүгүү процессине олуттуу таасирин тийгизүүдө. Өзгөчө жаштардын интернет чөйрөсүндө активдүү болушу, социалдык тармактардын кеңири жайылышы жана англис тилинин эл аралык байланыштын негизги каражаты катары колдонулушу кыргыз тилинин сөздүк курамына жаңы терминдер менен түшүнүктөрдүн киришине өбөлгө түзүп жаткандыгы маалым.

Тил – улуттун руханий байлыгы жана маданиятынын күзгүсү болуп саналат. Ошондуктан кыргыз тили сабагын окутууда тилдин тазалыгын сактоо, улуттук баалуулуктарды жайылтуу жана студенттердин тилдик маданиятын калыптандыруу бүгүнкү күндүн актуалдуу маселелеринин бири болууда. **Изилдөөнүн максаты** – глобалдашуу шартында тил менен маданияттагы өзгөрүүлөрдүн кыргыз тилин окутуу процессине тийгизген таасирин илимий жактан талдоо жана заманбап окутуу ыкмаларын сунуштоо.

Колдонулган методдор: изилдөөдө талдоо, салыштыруу, байкоо жүргүзүү жана илимий адабияттарды системалаштыруу методдору колдонулду.

Лингвистика илиминде глобалдашуу тилдер аралык байланыштарды күчөткөн социалдык процесс катары каралат. Азыркы учурда кыргыз тилинин сөздүк курамына англис, орус жана башка тилдерден көптөгөн терминдер кирүүдө. Мисалы: “онлайн”, “чат”, “контент”, “смартфон”, “блогер”, “подкаст” сыяктуу сөздөр жаштар арасында кеңири колдонулуп, мындай көрүнүш бир жагынан тилдин өнүгүшүн көрсөтсө, экинчи жагынан улуттук тилдин ички өзгөчөлүктөрүнүн өзгөрүшүнө алып келүүдө [2]. Айрым учурларда жаштар сүйлөө процессинде кыргызча жана чет тилдеги сөздөрдү аралаш колдонушат. Бул көрүнүш тилдик интерференция катары бааланары чындык.

Дүйнөлүк масштабдагы жана жергиликтүү окууштуулардын көз карашы боюнча тил менен маданияттын өз ара байланышы жана алардын өзгөчөлүктөрүн анализдеп келгендиги анык буга мисал катары Wilhelm von Humboldt тилди «улуттун руханий дүйнөсүнүн күзгүсү» деп баалаган. Анын пикири боюнча, ар бир элдин дүйнө таанымы жана маданияты тил аркылуу чагылдырылат. Бул ой глобалдашуу шартында улуттук тилди сактоонун маанисин дагы да күчөтөрүн баса белгилеп өткөндүгүн айтса, Edward Sapir тил менен маданият бири-бири менен ажырагыс байланышта экенин белгилеп, «тил — коомдун маданий мурасын сактоочу каражат» экенин айткан. Демек, тилдеги өзгөрүүлөр маданий өзгөрүүлөр менен түз

байланышта өнүгөрүн баса белгилеп кеткен[6].

Жогорудагы мындай өзгөрүүлөрдү талдоодо кыргыз окумуштуусу Kusein Karashev кыргыз тилинин тазалыгын сактоо маселесине өзгөчө көңүл буруп, эне тил улуттун негизги байлыгы экенин белгилеген. Анын эмгектери бүгүнкү күндө да кыргыз тилин окутууда маанилүү илимий булак болуп эсептелерин белгилесе, Чыңгыз Айтматов «Элдин түбөлүктүүлүгү анын тилинде» деп белгилеп, тилдин улуттун жашоосундагы ордун жогору баалаган [4]. Бул ойду кыргыз тили сабагында студенттерге улуттук баалуулуктарды жеткирүүдө маанилүү идея катары колдонуларын айткандыгы баалуу.

Жогорудагы окумуштуулардын айткан көз караштарына таянсак, кыргыз тили сабагында мындай өзгөрүүлөрдү талдоо студенттердин тилге болгон аң-сезимин өнүктүрүүгө жардам берерин байкоого болот. Андыктан, окутуучу жаңы терминдердин кыргызча эквиваленттерин түшүндүрүү аркылуу студенттердин сөз байлыгын кеңейтүүгө тийиш.

Глобалдашуу процессинде дүйнөлүк маданияттын таасири күчөп, жаштардын дүйнө таанымы өзгөрүүдө. Социалдык тармактар аркылуу чет элдик маданияттын элементтери кеңири жайылууда. Натыйжада улуттук баалуулуктарга болгон кызыгуу айрым учурларда төмөндөп кетиши мүмкүн. Ушундай шартта кыргыз тили сабагы студенттерге жөн гана грамматикалык билим берүүчү предмет эмес, улуттук аң-сезимди калыптандыруучу руханий аянтча болушу керек. Сабак учурунда макал-лакаптарды, фразеологизмдерди, улуттук каада-салттарды жана көркөм чыгармаларды колдонуу студенттердин маданий дүйнө таанымын өнүктүрөт. Бул максатта **заман талабына ылайык кыргыз тили сабагында заманбап педагогикалык ыкмаларды колдонууда, айрыкча педагогика** тармагында бүгүнкү күндө инновациялык окутуу технологияларын пайдалануу өзгөчө мааниге ээ. Глобалдашуу шартында студенттердин кызыгуусун арттыруу үчүн санарип технологияларды колдонуу зарылдыгы келип чыгууда. Буга мисал катары кыргыз тили сабагында натыйжалуу деп эсептелерин төмөнкү ыкмаларды колдонуу менен көрсөтүүгө болот:

- интерактивдүү окутуу;
- долбоордук метод;
- мультимедиялык презентациялар;
- онлайн платформаларды колдонуу;
- дебат жана дискуссия уюштуруу;
- санарип тексттер менен иштөө ж.б.

Мисалы, студенттерге социалдык тармактардагы кыргыз тилинин колдонулушу боюнча изилдөө жүргүзүү тапшырмасын берүү алардын аналитикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт. Ошондой эле TikTok, Instagram же YouTube платформаларындагы кыргыз тилиндеги контенттерди талдоо аркылуу тилдин заманбап өнүгүү тенденцияларын түшүндүрүүгө болот [3]. Мындан тышкары, жасалма интеллект технологияларын колдонуу да кыргыз тилин окутууда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. AI платформалары аркылуу текст талдоо, чыгармачылык тапшырмалар жана автоматтык текшерүү системалары студенттердин өз алдынча иштөөсүн жакшыртат.

Улуттук тилди сактоодо социалингвистика илиминин ролу чоң. Анткени, социалингвистика боюнча ар бир улут өзүнүн тили аркылуу таанылат. Кыргыз тилин сактоо — улуттук иденттүүлүктү сактоо дегенди билдирет. Эгер тил жоголсо, улуттун тарыхый эс тутуму жана маданий мурасы да коркунучка кабылары чындык [7].

Ошондуктан билим берүү системасында кыргыз тилинин кадыр-баркын көтөрүү маанилүү. Окутуучулар студенттерге адабий тилдин нормаларын үйрөтүү менен бирге, тилге болгон сый-урматты да калыптандырууга тийиш. Мындай учурда кыргыз тили сабагында төмөнкү маселелерге көңүл буруу зарыл:

- адабий тил нормаларын сактоо;
- туура сүйлөө маданиятын өнүктүрүү;
- улуттук көркөм адабияттарды окуу;

- мамлекеттик тилдин коомдогу ролун түшүндүрүү;
- санарип чөйрөдө кыргыз тилин активдүү колдонуу [5].

Глобалдашуу шартында тил менен маданияттын өзгөрүшү табигый процесс болуп саналып, мындай өзгөрүүлөр кыргыз тилине да өз таасирин тийгизбей койбойт. Ошол эле учурда глобалдашуу жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, тилди заманбап технологиялар аркылуу өнүктүрүүгө шарт түзүүдө. Кыргыз тили сабагын окутууда окутуучу заманбап педагогикалык ыкмаларды колдонуу менен бирге улуттук баалуулуктарды сактоого өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы келип чыгат. Бул зарылдык улуттун руханий дөөлөтү болгон тил аркылуу ишке ашыруу, сактоо жана өнүктүрүү ар бир педагогдун негизги милдеттеринин бири болуп саналары чындык.

Пайдаланылган адабияттар

1. [Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамы](#)
2. Маслова В.А. Лингвокультурология. – Москва: Академия, 2001.
3. Арутюнова Н.Д. Прагматика и проблемы коммуникации. – Москва, 1990.
4. [UNESCO – Language and Cultural Diversity](#)
5. Карасаев Х. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү. – Бишкек, 2010.
6. [Google Scholar](#)
7. Мамытов Т. Азыркы кыргыз тили. – Бишкек: Билим, 2008.
8. [OpenAIRE Explore](#)

ДЕРИВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ: КОМПАРАТИВНЫЙ АСПЕКТ

Хасанов Илёсбек Иброхимжонович,

Руководитель отдела международного сотрудничества, преподаватель кафедры русской филологии

Андижанский государственный университет имени З.М. Бабура, Андижан, Узбекистан

E-mail: ird@adu.uz

ORCID: 0009-0003-3081-9260

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19478405>

Аннотация. Статья посвящена сравнительному изучению деривационных моделей дипломатической терминологии в русском и узбекском языках. На материале 390